

УДК 338.31

DOI 10.5281/zenodo.15120017

Научная статья

ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ВИНОДЕЛИЯ И ВИНОГРАДАРСТВА В КРЫМУ В 2014-2024 ГОДАХ

IDENTIFICATION OF THE MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF WINEMAKING AND VITICULTURE IN THE CRIMEA IN 2014-2024

СКАЧКО МАРИЯ СЕРГЕЕВНА,

Севастопольский государственный университет.

ГАРМАШОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА,

кандидат экономических наук, доцент,

Севастопольский государственный университет.

ФЕДОРЧЕНКО ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА,

старший преподаватель,

Севастопольский государственный университет.

SKACHKO MARIA SERGEEVNA,

Sevastopol State University.

GARMASHOVA ELENA PETROVNA,

Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor,

Sevastopol State University.

FEDORCHENKO ELENA ALEKSANDROVNA,

Senior Lecturer,

Sevastopol State University.

В статье рассматривается динамика развития виноделия в Крыму за 10-летний период. Оценены ключевые тенденции в увеличении производственных мощностей, росте объемов производства вина и коньяка, а также улучшении показателей виноградоводства. Приведены данные о значительном увеличении объемов сбора винограда, росте площади виноградников и активной модернизации низкопродуктивных насаждений. Представлены планы на будущее, включая сокращение доли непродуктивных виноградников и расширение площади новых посадок. Особое внимание уделено перспективам роста отрасли, в том числе прогнозируемому увеличению производства. Обоснована важность не только увеличения новых насаждений, но и обновления низкопродуктивных виноградников. Таким образом, статья дает полное представление о текущем состоянии данной отрасли в Крыму, ее достижениях и перспективах.

The article examines the dynamics of the development of winemaking in the Crimea over a 10-year period. The key trends in the increase of production capacities, the growth of wine and cognac production, as well as the improvement of viticulture indicators are assessed. Data on a significant increase in the volume of grape harvesting, an increase in the area of vineyards and an active modernization of low-yielding plantations are presented. Plans for the future are presented, including reducing the share of unproductive vineyards and expanding the area of new plantings. Particular attention is paid to the industry's growth prospects, including the projected increase in production. The importance of not only increasing new plantings,

but also updating low-yielding vineyards is substantiated. Thus, the article provides a complete picture of the current state of this industry in Crimea, its achievements and prospects.

Ключевые слова: экономика, Крым, Севастополь, виноделие, цены, динамика развития отрасли, посадочный материал, экономический потенциал.

Key words: economy, Crimea, Sevastopol, winemaking, prices, industry development dynamics, planting material, economic potential.

Актуальность. Виноделие и виноградарство в Крыму имеют глубокие исторические корни. Начиная с XVIII века на пустующие земли привлекались переселенцы для развития сельского хозяйства, возрождения виноградарства и виноделия, которое было распространено еще с периода заселения полуострова древними греками и тюркскими племенами [3, с. 37]. Экономическое значение данных отраслей для региона существенно. Проблемам развития виноградарства и виноделия посвящен ряд исследований ВНИИ виноградарства и виноделия «Магарач» РАН», отдельных ученых и специализированных образовательных организаций [3-5, 8; 11]. После вхождения Крыма в состав Российской Федерации в 2014 году, отрасль столкнулась с новыми возможностями. Узун Е.В., Раджабов А.К., Акимова С.В. [8; 10; 11] в своих статьях отмечают, что перспективы развития винодельческой отрасли в Российской Федерации на сегодняшний день во многом зависят от государственной поддержки и действующих территориальных программ. Однако комплексное повышение эффективности деятельности сельскохозяйственного кластера возможно только с учетом сложившейся истории действующих терруаров и перспектив внедрения инновационных подходов. В связи с этим в статье рассмотрены основные достижения и направления преобразования винодельческой отрасли полуострова.

Цель исследования: выявление тенденций развития виноградарства и виноделия в Крыму.

В связи с этим **задачами** являются: исследование современного состояния виноградарства, изучение динамики развития отрасли за 10 лет, определение сформированных трендов в сфере виноградарства и виноделия в Республике Крым и городе Севастополь.

Развитие виноградарства в Крыму.

В последние годы отрасли виноградарства и виноделия Крыма претерпевают значительный рост, что связано с расширением площадей виноградников, развитием производственных мощностей и внедрением инновационных технологий.

За период с 2014 по 2024 год в Крыму были достигнуты важные результаты в области виноградарства. За последние десять лет общая площадь виноградников с учетом дополнительной закладки виноградников на территории Республики Крым составляет 20,8 тысяч гектаров, в Севастополе по состоянию на текущий сентябрь составляет 6,6 тыс. га. В тот же период основное внимание уделялось обновлению старых непродуктивных виноградников: их доля сократилась с 53 % до 41 % с начала исследуемого периода [7].

В настоящее время в Крыму выращивается примерно 90 различных сортов винограда. Среди них особенно популярны технические сорта винограда: «Ркацители», «Алиготе», «Шардоне», «Мерло», «Каберне Совиньон» и «Совиньон» [2]. С 2014 года сбор винограда вырос на 49 %, достигнув к 2023 году отметки в 115,2 тысяч тонн в Республике Крым и 33 тонны в городе Севастополь.

Бахчисарайский район, где находится наибольшее количество виноградников, продолжает оставаться главным винодельческим регионом полуострова. Здесь работают 70 сельскохозяйственных предприятий, занимающихся выращиванием винограда и производством

вина. Общую площадь виноградников и валовый сбор в Республике Крым можно увидеть в таблице 1, по Севастополю – в таблице 2 [9].

Таблица 1. Общая площадь и валовый сбор винограда в Республике Крым

Годы	Общая площадь, тыс. гектаров	Темп прироста, %, х год к 2023	Валовый сбор, тыс. тонн	Темп прироста, %, х год к 2023
2014	17,9	16,201	70,2	64,10
2015	16,8	23,810	58,3	97,60
2016	18,5	12,432	56,3	104,62
2017	18,2	14,286	66,2	74,02
2018	18,8	10,638	80,1	43,82
2019	19,9	4,523	99,6	15,66
2020	20,2	2,970	100,8	14,29
2021	20,8	0,000	123,5	-6,72
2022	20,6	0,971	130,9	-11,99
2023	20,8	-	115,2	-

Таблица 2. Общая площадь и валовый сбор винограда в Севастополе

Годы	Общая площадь, гектаров	Темп прироста, %, х год к 2023	Валовый сбор, тонн	Темп прироста, %, х год к 2023
2016	6163	5,922	30753,8	7,443
2017	5921	10,252	30840,7	7,140
2018	5551	17,600	29521,5	11,928
2019	5806	12,435	32015,3	3,209
2020	6012	8,583	24745,4	33,531
2021	6048	7,937	26983,2	22,457
2022	5963	9,475	32010,4	3,225
2023	6528	-	33042,8	-

Как можно увидеть из таблицы 1, общая площадь виноградников с 2014 в Республике Крым увеличилась на 16 %, достигнув 20,8 тыс. гектаров в 2023 году. Пиковое значение было в 2023 году (20,8 тыс. гектаров). Валовый сбор увеличивался с 70,2 тыс. тонн в 2014 году до 115,2 тыс. тонн в 2023 году, при этом в 2022 году был зафиксирован максимальный уровень (130,9 тыс. тонн), что показывает правильность проводимых нововведений в данной отрасли (введение более плодоносящих культур). В 2015 и 2016 годах наблюдался резкий спад, когда валовый сбор снизился, что может быть связано с неблагоприятными погодными условиями. С 2020 года валовый сбор начал восстанавливаться, достигнув 130,9 тыс. тонн в 2022 году. Однако в 2023 году произошел спад на 11,99 %, что может говорить о проблемах в производственной цепочке. Сравнивая темпы прироста общей площади и валового сбора, можно заметить, что в последние годы увеличение площади не всегда вело к росту валового сбора. Это может говорить нам о том, что происходит снижение урожайности или изменения условий производства.

Из таблицы 2 можно сделать выводы о том, что наблюдаются некие колебания, свидетельствующие о том, что стоит особое внимание уделить факторам, которые влияют на урожайность.

Для обеспечения виноградарей качественными саженцами в Крыму были заложены маточники подвойных лоз, включая элитные сорта. С 2020 года в республике создано более 44 гектаров таких маточников. В настоящее время работают несколько прививочных комплексов, таких как ООО «Инвест-плюс», ФГБУН «Магарач РАН», а также КФХ «Ария-Н» [5]. Эти комплексы обеспечивают более 3 миллионов прививок саженцев винограда ежегодно [6].

Развитие виноделия в Крыму.

Следует отметить также то, что мощности по переработке урожая 2023 года использовались на 48 %, что свидетельствует о высокой загруженности существующих производственных мощностей. Увеличение производственных мощностей стало важным фактором роста объемов производства коньяков и виноматериалов. Так, за последние годы с 2014 по 2024 года производство коньяков в регионе увеличилось на 181 %, а объемы производства виноматериалов выросли на 556 %. В таблице 3 [12] приведены данные о производстве виноматериалов, вина и коньяка за 2014-2022 гг. года.

Таблица 3. Производство виноматериалов, коньяка и вина в Российской Федерации, Республике Крым и городе Севастополе

Субъект Российской Федерации	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Виноградный виноматериал									
Российская Федерация	77965	91896	87860	76357	50671	53406	46532,3	50532	64087
Республика Крым	1574,1	7627,7	9248,6	5977,3	9457,8	5700,7	5192,10	6595,00	10333,20
Доля в РФ, %	2,02	8,30	10,53	7,83	18,67	10,67	11,16	13,05	16,12
Город Севастополь	1467,5	4129	2927,9	1219,1	922	1279,7	1200,20	877,6	1400,90
Доля в РФ, %	1,88	4,49	3,33	1,60	1,82	2,40	2,60	1,74	2,19
Коньяк									
Российская Федерация	7473,9	7659,5	8193,3	8614,8	8353,8	9193,9	8183,6	7984,7	8820,9
Республика Крым	342,6	355,4	524	689	485,1	645,5	726	893,8	964,1
Доля в РФ, %	4,58	4,64	6,40	8,00	5,81	7,02	8,87	11,19	10,93
Вино									
Российская Федерация	32863,8	39048,3	36350,3	31974,30	30414,00	32808,20	30930,50	29814,00	32692,50
Республика Крым	1032,6	5390,8	6002,3	4938,80	5079,40	5647,30	7115,90	7207,70	6656,30
Доля в РФ, %	3,14	13,81	16,51	15,45	16,70	17,21	23,01	24,18	20,36
Город Севастополь	677,300	900,800	777,700	513,300	317,900	548,600	647,600	626,100	741,500
Доля в РФ, %	2,06	2,31	2,14	1,61	1,05	1,67	2,09	2,10	2,27

В 2022 году относительно 2014 года наблюдается отрицательный темп роста в Российской Федерации по производству вина и виноматериалов, а в Севастополе отрицательный темп роста производства виноматериалов, однако если смотреть на показатели по Республике Крым, то они говорят о положительной динамике и существенно возросли с 2014, темп прироста вина составляет 545 %, коньяка 181 % и виноматериала 556 % соответственно.

Важной тенденцией в данной отрасли также является развитие винного туризма, который становится важным фактором привлечения туристов и улучшения имиджа региона. Одним из проектов в этой области стал «Винный туризм Крыма» – кольцевой маршрут, который включает посещение виноградников, винодельческих хозяйств и дегустацию местных вин. Такие туры позволяют не только узнать секреты виноделия, но и насладиться уникальной природой полуострова, познакомиться с культурой и традициями региона.

Государственная поддержка виноградарства и виноделия также играет ключевую роль в развитии отрасли. В 2022 году было выделено более 680 миллионов рублей на субсидии для виноградарей, а в 2023 году планируется выделить около 870 миллионов рублей. На 2024 год сумма запланированной государственной поддержки в области виноградарства и виноделия из федерального и регионального бюджетов составляет 439 млн рублей. Количество получивших государственную поддержку организаций – 27 [1]. С 2014 года с помощью господдержки было высажено около 7 тысяч гектаров виноградников. Крымские ученые активно занимаются разработкой новых сортов винограда и улучшением существующих технологий. В рамках программы импортозамещения, специалисты лаборатории инновационной сельскохозяйственной долины «Агрополис» начали выращивать саженцы винограда для аграриев региона. 11 автохтонных сортов винограда были введены в культуру *in vitro*, и уже высажены 1000 саженцев для дальнейшей отработки технологического процесса.

Вывод.

Развитие виноделия в Крыму в последние годы стало важным фактором роста аграрной экономики региона. Таким образом, в статье были выявлены следующие основные тенденции развития виноградарства и виноделия в Крыму: произошло существенное увеличение объемов производства винодельческой продукции, освоение предприятиями новых технологий, высадка новых сортов винограда, таких, как «Ркацители», «Алиготе», «Шардоне», «Мерло», «Каберне Совиньон» и «Совиньон», обновление виноградников, так же в Республике Крым и городе Севастополь происходит активное развитие винного туризма и осуществляется государственная поддержка путем выделения субсидий размером 439 млн рублей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. В Севастополе собрали 23 тысячи тонн винограда // «9-й КРЫМ». URL: <https://www.crimea9.ru/ru/news/20241014/27351.html>.
2. Виноградарство в Крыму // Саженцы винограда в Крыму. URL: https://xn--80akcrkewc3cwcc.xn--plai/vinograd_crimea_.html.
3. Зармаев А.А. Российские корни Крымского виноградарства и виноделия // Виноделие и виноградарство. 2020. № 2. С. 36-44.
4. Муслимова М.М. Мировой опыт развития виноградарства // Академическая публицистика. 2020. № 4. С. 106-112.
5. На развитие нашего виноделия повлияли присоединение Крыма и пандемия // Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН». URL: <https://magarach-institut.ru/2021/02/12/na-razvitie-nashego-vinodeliya-povliyal>.

6. Научно-исследовательская работа // Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарах» РАН». URL: <https://magarach-institut.ru/nauchno-issledovatelskaja-rabota>.
7. Объем производства вина в Крыму вырос в 3,4 раза с 2014 года // Ассоциация виноградарей и виноделов России. URL: <https://rvwa.ru/20240306/1131952.html>.
8. Оганесянц Л.А. Мировое виноградарство и виноделие в конце второго десятилетия XXI в / Л.А. Оганесянц, А.Л. Панасюк // Пиво и напитки. 2020. № 1. С. 6-8.
9. Основные показатели, характеризующие рынок алкогольной продукции в 2020-2022 годах // Статистический сборник. URL: https://fsrar.gov.ru/files/28479_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202020-2022.
10. Перспективные направления развития органического виноградарства / Н.П. Мишуров, А.К. Раджабов, С.В. Акимова [и др.] // Техника и оборудование для села. 2023. № 12(318). С. 19-23.
11. Узун Е.В. Виноградарство и виноделие как развивающаяся отрасль агропромышленного комплекса Российской Федерации / Е.В. Узун, Р.Р. Аблаев // Экономика и управление: теория и практика. 2022. Т. 8. № 1. С. 80-87.
12. Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13226>.

Поступила в редакцию: 20.03.2025

Принята в печать: 16.04.2025

© Скачко М.С., Гармашова Е.П.,
Федорченко Е.А., 2025.